

O‘TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA MOSH SELEKSIYASI BO‘YICHA O‘TKAZILGAN TADQIQOTLAR

¹Atabayeva Halima Nazarovna, ²Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

¹q.x.f.d.professor, Toshkent davlat agrar universiteti, ²q.x.f.d (PhD), dosent, Agrar qo‘shma fakulteti Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017425>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mosh seleksiyasi bo‘yicha tadqiqotlar yoritilgan. Seleksiya va nazorat ko‘chatzorlarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida moshning seleksiya ko‘chatzorida muhim morfo-biologik va xo‘jalik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tanlab olingan 716 (Afg‘oniston), 628 (Vetnam) nav namunalari nazorat ko‘chatzoriga o‘tkaziladi. Moshning nazorat ko‘chatzorida muhim morfo-biologik va xo‘jalik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tanlab olingan 430147 (Afg‘oniston) nav namunasi nav tanlov ko‘chatzoriga o‘tkaziladi.

Kalit so‘zlar: Mosh, oqsil, moy, vitamin, azot, seleksiya, ko‘chatzor, urug‘, gul, dukkak, o‘tloqi-botqoq, tuproq

Kirish. Mosh *Phaseolus aureus* loviyaning (*Phaseolus*) bir turi bulib kimmatli oziq-ovqat ekinlaridan hisoblanadi. Oziq-ovqat uchun moshning urug‘lari (doni) foydalaniladi. Donning tarkibida yaxshi hazm bo‘ladigan ko‘p miqdorda qimmatli oqsil (24-28 %) azotsiz ekstrakt moddalar, yog‘lar (1-2 %), klechatka (4-6 %), qand moddasi va vitaminlar mavjud.

Mosh yem-xashak, sabzavot, don ekinlari uchun ajratilgan dalalarga ekiladi. U juda ko‘p ekinlar, makkajuxori, kuzgi boshqli don ekinlari, kartoshka, sabzavot ekinlari, g‘o‘za uchun yaxshi o‘tmishdosh ekin. Mosh siderat ekin sifatida ham ekiladi. Moshning ildizida joylashgan tuganak bakteriyalar yordamida gektariga 50-100 kg gacha atmosferadagi azotni to‘playdi. To‘plangan azotning ko‘p qismi hosil bilan chiqib ketadi, 25-40 % angiz qoldiqlari bilan organik modda holda tuproqda qoladi. Bir qismi denitrifikatsiya jarayonida yo‘qoladi.

Tajribaning maqsadi va vazifalari. Aholini to‘yimli oziq-ovqat maxsulati bilan ta‘minlash, oqsil tanqisligini hal qilish uchun soya va mosh ekinlarining noqulay sharoitlarga chidamli, serhosil, don tarkibi oqsil va moy moddalariga boy, kasalliklarga chidamli yangi navlarini yaratish.

Tajriba o‘tkazish sharoiti va uslubi Tajribalar Sholichik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba dalalarida olib borildi. Institut Toshkent viloyatining janubiy sharqiy qismida, Toshkent shaxridan 15 km uzoqlikda Chirchiq daryosining chap qirg‘og‘ida geografik o‘rni bo‘yicha Grinvich shkalasida 69⁰18’ Sharqiy uzunlikda va 41⁰20’ Shimoliy kenglikdagi tekisliklarda joylashgan.

Tuproq qatlamlari voha uchun harakterli bo‘lib botqoq tipidagi tuproqlardir. Har xil chuqurlik qatlamlarida esa katta va kichik toshlar va qum aralashmalari ham mavjud. Ushbu tuproqlar daryoning chap qirg‘og‘idagi tipik ortiqcha namlik sharoitlaridan kelib chiqqan holda bo‘lib, sholi ekish uchun juda mosdir. Tuproq-o‘tloqi. Tajriba dalasining tuprog‘i sho‘rlanmagan, xaydov qatlami 30-40 sm. Tuproqdagi eritmalarning pH miqdori 6,8-7,3 birliklarida bo‘lib, mexanik tarkibi bo‘yicha og‘ir loylidir. Tajribalar 13 kartaning 2-chekida olib borildi

Seleksiya ko‘chatzorida har bir nav namunasi uchun ekin maydon 3,6 m² (takroriysiz). Tahlilga 5 tadan o‘simlik olindi. Nazorat ko‘chatzorida har bir nav namuna uchun ekish maydoni 25 m² bo‘lib juft standart uslubi bo‘yicha ekildi.

Moshning kolleksiya, seleksiya, nazorat va nav tanlov ko‘chatzorlarida fenologik kuzatuvlar o‘tkazildi. Bunda o‘sov davridagi asosiy:unib chiqishi, birinchi uchtalik barg paydo bo‘lishi, g‘unchalash, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi. Biometrik ko‘rsatkichlar aniqlandi. Olingan bog‘lamlarda o‘simlik bo‘yi, pastki dukkak joylashishi, shoxlar soni, bir o‘simlikdagi dukkak soni, don vazni, 1000 ta don og‘irligi aniqlandi. Har bir namunaning hosili aniqlandi. Buning uchun har namunaning hosili o‘rib olindi, yanchildi, tortildi; Olingan natijalarda hosildorlik ko‘rsatkichlari Dospexov B.A. qo‘llanmasi asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari Moshning seleksiya ko‘chatzorida 27 ta nav namunalari o‘rganildi. Xar bir nav namuna 3,6 m² maydonda ekildi. Bu yil natijalariga ko‘ra seleksiya ko‘chatzoridan 5 ta navlar tanlab olindi. Har 10 ta namunadan keyin nazorat navi ekildi.

412441 (Filippin) – o‘sov davri-115 kun, o‘simlik bo‘yi – 142 sm, pastki dukkak joylanishi- 7,2 sm, xar bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 40,6 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

716 (Afg‘oniston) – o‘sov davri-133 kun, o‘simlik bo‘yi – 90 sm, pastki dukkak joylanishi- 8,2 sm, xar bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 39 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

628 (V‘etnam) – o‘sov davri-115 kun, o‘simlik bo‘yi – 106 sm, pastki dukkak joylanishi- 13,2 sm, xar bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 41,8 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

567960 (Filippin) – o‘sov davri-115 kun, o‘simlik bo‘yi – 128 sm, pastki dukkak joylanishi- 8,4 sm, xar bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 40,2 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

320560 (Indiya) – o‘sov davri-114 kun, o‘simlik bo‘yi – 104 sm, pastki dukkak joylanishi- 14 sm, xar bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 34,6 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

Moshning nazorat ko‘chatzorida 21 ta nav namunasi o‘rganildi. Nazorat ko‘chatzorida moshning 5 nav namunasi 25 m² maydonda rayonlashtirilgan “Radost” navi bilan juft standart usulida joylashtirilib o‘rganildi. O‘simlikning o‘sov davrida fenologik kuzatishlar olib borilib morfologik va biologik ko‘rsatkichlariga baho berildi. Bu yil natajalariga ko‘ra nazorat ko‘chatzoridan 5 nav namuna tanlab olindi.

412441 (Filippin) – o‘sov davri-106 kun, o‘simlik bo‘yi – 104 sm, pastki dukkak joylanishi- 14,2 sm, har bir o‘simlikda 2 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 30,5 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

414360 (Filippin) – o‘sov davri-133 kun, o‘simlik bo‘yi – 107 sm, pastki dukkak joylanishi- 10,4 sm, har bir o‘simlikda 3 - 4 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 20,1 – 26,4 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

567960 (Afg‘oniston) – o‘sov davri-112 kun, o‘simlik bo‘yi – 60 - 100 sm, pastki dukkak joylanishi- 12,2 sm, har bir o‘simlikda 3 - 5 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 26 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

Bo‘ka (O‘zbekiston) – o‘sov davri-111 kun, o‘simlik bo‘yi – 94 sm, pastki dukkak joylanishi- 12,3 sm, har bir o‘simlikda 3 - 5 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 26 g, poyasi yarim tik o‘sovchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

628 (V’etnam) – o’suv davri-115 kun, o’simlik bo‘yi – 51 - 106 sm, pastki dukkak joylanishi- 9,5 - 13 sm, har bir o’simlikda 2 - 3 ta gacha shox xosil bo‘ladi, 1000 don og‘irligi – 27 g, poyasi yarim tik o’suvchan. Mexanizm yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan.

Xulosalar Moshning seleksiya ko‘chatzorida muhim morfo-biologik va xo‘jalik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tanlab olingan 716 (Afg‘oniston), 628 (V’etnam) nav namunalari nazorat ko‘chatzoriga o‘tkaziladi. Moshning nazorat ko‘chatzorida muhim morfo-biologik va xo‘jalik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tanlab olingan 430147 (Afg‘oniston) nav namunasi nav tanlov ko‘chatzoriga o‘tkaziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug‘oriladigan maydonlarda mosh yetishtirishning intensiv texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. 2019 yil. Toshkent
2. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B O‘simlikshunoslik. T “Fan va texnologiya” 2018
3. Доспехов Б,А, “Методика полевого опыта”, Изд-во «Колос» Москва 1985 г
4. O‘zbekistonda ekishga tavsiya etilgan kuzgi bug‘doy, dukkakli don ekinlarining mahalliy va xorijiy navlari hamda ularni parvarishlash” bo‘yicha tavsiyanoma. Andijon 2019 yil
5. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent. 2007 y.